

Unification of Customs Valuation Processes with International Requirements

Shadmankulov Anvar Ablakulovich

Head of Department, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Lieutenant Colonel of Customs Service Customs Institute of the Customs Committee
of the Republic of Uzbekistan

Juraev Bekzodjon G'ufrojon o'g'li

Cadet Customs Institute of the Customs Committee of the Republic of Uzbekistan

E-mail: djurayevbekzod7777@gmail.com

Annotation: This article conducts a comparative analysis of international and national experience in determining customs value. The practices of determining customs value in Uzbekistan, the legislative framework, and the process of adaptation to international standards are analyzed. The methods, standards, and norms used in international practice for determining customs value are examined.

Keywords: unification, customs value, international requirements, customs regulation, TradeNet, product evaluation, international standards, fixed rates, legal framework, standardization.

Унификация процессов определения таможенной стоимости с международными требованиями.

Шадманкулов Анвар Аблакулович

начальник кафедры Таможенного института ТК РУз, к.э.н. доцент,

подполковник т/с,

Жураев Бекзоджон Гуфронжон ўгли

курсант Таможенного института ТК РУз

e-mail: djurayevbekzod7777@gmail.com

Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ международ-

ного и национального опыта Узбекистана в определении таможенной стоимости. Проанализированы практики определения таможенной стоимости Узбекистана, законодательная база и процесс адаптации к международным стандартам. Рассмотрены методы, стандарты и нормы, применяемые в международной практике для определения таможенной стоимости.

Ключевые слова: унификация, таможенная стоимость, международные требования, таможенное регулирование, TradeNet, оценка товаров, международные стандарты, фиксированные ставки, правовая база, стандартизация.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bojxona qiymatini aniqlashda xalqaro va milliy tajriba o'rtasidagi qiyosiy tahlil amalga oshirilgan. O'zbekistonning bojxona qiymatini aniqlash amaliyoti, qonunchilik bazasi va xalqaro standartlarga moslashish jarayoni tahlil qilingan. Xalqaro tajribada bojxona qiymatini aniqlashda qo'llaniladigan usullar, standartlar va me'yorlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *unifikatsiya, bojxona qiymati, xalqaro talablar, bojxona tartibga solinishi, TradeNet, tovarlarni baholash, xalqaro standartlar, qat'iy stavkalar, huquqiy baza, standartlashtirish.*

В современных условиях глобализации и глобальной экономики важным аспектом международной торговли является гармонизация и унификация таможенных процедур, в том числе и преобразование таможенной стоимости. Для Узбекистана, стремящегося к развитию и выработке своей экономической позиции на международной арене, внедрение международных стандартов в данной сфере становится актуальным. Этот процесс не только допускает условия для внешнеэкономической деятельности, но и позволяет укрепить прозрачность и доступность таможенных операций. Правовыми основами применения таможенной стоимости в Республике Узбекистан являются:

□ Устав о таможенной оценке «Соглашение о применении 7 статьи ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле)» принятый 12 апреля 1979 года («Токийский раунд»);

□ «Единые правила процедуры контроля объявления и контроля таможенной стоимости товаров» принятый решением Совета руководителей таможенных служб стран СНГ от 14.09.1995 года;

□ Протокол Совета руководителей таможенных служб стран СНГ «О взаимном обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров»;

□ Таможенный кодекс Республики Узбекистан;

□ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан» №160 от 6 апреля 2022 года.

□ Инструкция «О порядке заполнения декларации таможенной стоимости» Зарегистрированная Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14.03.2017 года №2868; [1]

Согласно Таможенному кодексу Республики Узбекистан **таможенная стоимость товара**, ввозимого на таможенную территорию, является стоимость товара, определяемая одним из методов определения таможенной стоимости товаров и используемая в целях начисления таможенных платежей.¹

Правильное определение таможенной стоимости товаров ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан способствует полному взиманию таможенных платежей, ускорению интеграции национальной экономики в мировую экономику и её развитию.

¹ Источник: Таможенный кодекс Республики Узбекистан.

Для унификации законодательства Узбекистана по таможенной стоимости с международными требованиями, особенно с нормами Всемирной таможенной организации (ВТамО) и Всемирной торговой организации (ВТО), были внедрены ряд изменений, в том числе:

Адаптация законодательства:

Пересмотрен и внесены изменения в Таможенный кодекс Республики Узбекистан, регулирующими нормами касающиеся определение таможенной стоимости, чтобы они соответствовали международным стандартам. И были добавлены следующие нормы: [2]

Статья	Таможенный кодекс на состоянии 25.03.2025 г.
301	<p>Положения главы 44 основаны на общих принципах и правилах, установленных статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (Марокко, 15 апреля 1994 года).</p> <p>Процедуры определения таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию, не должны использоваться в целях борьбы с демпингом.</p>
303	<p>Общая сумма всех платежей за ввозимые товары, уплаченных или подлежащих уплате покупателем непосредственно продавцу или иному лицу в пользу продавца, считается ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары. При этом платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме, не запрещенной законодательством Республики Узбекистан.</p>

305	Цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары, относится к товарам, перемещаемым через таможенную границу, в связи с чем перечисляемые покупателем продавцу дивиденды или иные платежи в случае, если они не связаны с ввозимыми товарами, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров.
307	Уполномоченные лица, являющиеся сторонами договорных отношений, осуществляющие деятельность с целью получения прибыли и совместно несущие все расходы и убытки в ходе этой деятельности, считаются юридически признанными деловыми партнерами. Если одно из таких лиц является единственным агентом или единственным дистрибьютором либо единственным концессионером другого лица, они считаются взаимосвязанными для целей главы 44.
313	В случае наличия возможности применения нескольких методов определения таможенной стоимости оцениваемых товаров в соответствии с частью первой статьи 301 необходимо придерживаться последовательности их применения

Принят Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2022 года №160 утверждено «Положение о порядке определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Узбекистан». Настоящее Положение основывается на общих принципах и правилах, установленных статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашением о применении статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (Марокко, 15 апреля 1994 года). [3]

В последние годы в Узбекистане наблюдается увеличение случаев применения

первого метода определения таможенной стоимости (рис.1), что связано с подготовкой страны к вступлению в Всемирную торговую организацию (ВТО).

Рисунок 1

Источник: Статистика Таможенного комитета

График показывает динамику использования различных методов определения таможенной стоимости при оформлении импортных грузовых таможенных деклараций (ГТД). На оси X представлены годы (июнь каждого года с 2019 по 2023), а на оси Y — доля применения каждого метода в процентах от общего количества оформленных деклараций.

1-й метод (по цене сделки) демонстрирует стабильный рост, особенно резкий скачок в 2023 году до 61.38%, что говорит о повышении прозрачности внешнеэкономической деятельности и улучшении документооборота.

6-й метод (резервный) активно использовался в 2020–2022 гг. (пик — почти 50% в 2021), но затем его применение резко снизилось до 19.46% в 2023 году. Это может свидетельствовать о сокращении неопределённых случаев при расчёте

стоимости. Метод "Без метода", применявшийся в более чем половине случаев в 2019 году (53.23%), практически исчез к 2023 году (0.16%). Это отражает систематизацию и унификацию процедур на таможне.

2-й и 3-й метод (по идентичным и однородным товарам) демонстрируют постепенный рост. Особенно заметен рост 3-го метода до 18.25% в 2023 году.

4-й и 5-й методы остаются крайне редко используемыми — доля их применения стремится к нулю.

Опыт Сингапура. Подход Сингапура к определению таможенной стоимости и обеспечению ее точности славится своей эффективностью и прозрачностью. Будучи мировым торговым центром, Сингапур придерживается международных стандартов, в частности, руководящих принципов Всемирной таможенной организации и Соглашения ВТО о таможенной оценке. Основным методом определения таможенной стоимости является стоимость сделки, которая представляет собой цену, согласованную при продаже. Для этого Сингапур использует передовую электронную систему TradeNet², которая упрощает таможенные декларации и автоматизирует проверки, обеспечивая согласованность данных и сокращая количество ошибок.

В Сингапуре существует несколько методов определения таможенной стоимости товаров.

Метод стоимости транзакции

Метод стоимости сделки в первую очередь рассматривается при установлении таможенной стоимости, которая представляет собой *стоимость, страхование и фрахт (CIF)* в соответствии с международными коммерческими условиями (Инкотермс). Для установления таможенной стоимости с использованием этого метода все прочие расходы, связанные с продажей и доставкой, должны быть

² TradeNet® — это национальное единое окно Сингапура для торговых деклараций.

добавлены к стоимости сделки или цене, уплаченной или подлежащей уплате за импорт. Примерами таких расходов являются комиссионные за продажу, ассистент (материалы или услуги, предоставленные покупателем продавцу бесплатно или по сниженной цене), расходы на упаковку, выручка от перепродажи, причитающаяся продавцу, роялти и лицензионные сборы, расходы на фрахт и страхование.

Если метод стоимости транзакции не может быть использован, для определения таможенной стоимости будут использоваться следующие методы:

- Стоимость идентичных или аналогичных товаров — стоимость сделки с идентичными или аналогичными товарами, проданными на экспорт в Сингапур.
- Вычитаемая стоимость — продажная цена товара в Сингапуре, скорректированная с учетом расходов, понесенных после отгрузки.
- Расчетная стоимость - стоимость, рассчитанная на основе себестоимости продукции, общих расходов и прибыли в стране происхождения импортируемого товара.
- Остаточная стоимость — стоимость, определяемая таможей Сингапура на основе гибкой интерпретации всех предыдущих методов.

Фиксированные ставки на грузоперевозки и страхование. Для расчета таможенной стоимости импорта трейдеры могут использовать фиксированные ставки, предоставляемые таможей Сингапура за фрахт и страхование:

- Для стоимости транзакций, указанной в *международных коммерческих условий поставок (ИНКОТЕРМС) на условиях франко-борт (FOB)*
- Когда фактические расходы на перевозку и страхование неизвестны или недоступны импортеру.

Фиксированные ставки на фрахт и страхование составляют:

Место экспорта	Фиксированная ставка за фрахт и страхование (% от стоимости FOB)
Африка, Канада и США	24,5%
Европа	19%
Япония, Австралия и Новая Зеландия	19%
Китай, Китайский Тайбэй, Корея, Шри-Ланка, Индия и Пакистан	15,5%
Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Гонконг, Филиппины и Индонезия	9,5%
Полуостровная Малайзия	5%

Фиксированная ставка за страхование. Трейдеры³ могут использовать фиксированную ставку 1% за страхование для расчета таможенной стоимости импорта:

- Для стоимости транзакций, указанной в *Международных коммерческих условиях (Инкотермс) франко-борт (FOB)*,

- Если фактические страховые сборы неизвестны или недоступны импортеру

[5]

Опыт США. В США процесс определения стоимости строго регламентирован законодательством.

³ *Треjder в таможенном деле* — это специалист или компания, занимающаяся внешнеэкономической деятельностью, которая включает в себя импорт и экспорт товаров через границу.

Система оценки таможенной стоимости в США основывается на шести основных методах, расположенных в порядке приоритета:

1. **Метод транзакционной стоимости (transaction value)** – цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар при его продаже на экспорт в США, с добавлением определенных дополнительных расходов.

2. **Транзакционная стоимость идентичных товаров (Transaction Value of Identical Merchandise)** – стоимость аналогичных товаров, проданных в идентичных условиях.

3. **Транзакционная стоимость схожих товаров (Transaction Value of Similar Merchandise)** – стоимость товаров, имеющих схожие характеристики и функции.

4. **Вычитаемая стоимость (Deductive Value)** – цена продажи товара в США с вычетом соответствующих затрат, таких как комиссии, транспортировка, налоги и другие расходы.

5. **Рассчитанная стоимость (Computed Value)** – сумма себестоимости производства, прибыли и общих расходов, включая материалы, затраты на производство и управленческие расходы.

6. **Метод резервного определения стоимости (Fallback Method)** – использование разумных данных, основанных на ранее принятых таможенных оценках, когда другие методы неприменимы.

Транзакционная стоимость и её корректировки

Основным методом определения стоимости является **транзакционная стоимость**, но в нее могут быть добавлены следующие элементы:

- Расходы на упаковку.
- Комиссионные платежи за продажу.
- Стоимость "ассистов" (материалы или услуги, предоставленные

покупателем продавцу бесплатно или по сниженной цене).

- Роялти⁴ и лицензионные платежи.
- Доходы, полученные продавцом от последующей продажи товара в США.

Таможенная система США стремится обеспечить прозрачность и справедливость в оценке стоимости товаров. Однако **корректировки стоимости** и дополнительные сборы могут вызывать сложности у импортеров. Также существует риск **недооценки или завышения стоимости**, что может привести к юридическим и финансовым последствиям.

Система оценки таможенной стоимости в США основана на международных стандартах и направлена на обеспечение точности и справедливости в налогообложении. Несмотря на строгие требования, компании могут минимизировать риски, соблюдая прозрачность в расчетах и используя профессиональную помощь при оценке стоимости товаров. [6]

Сравнительный анализ

Таблица. Сравнительный анализ систем определения таможенной стоимости

Параметр	Узбекистан	США	Сингапур
Методология	Основана на ГАТТ, но с национальными особенностями	Применяет адаптированные международные методы	Полностью унифицирована с международными стандартами
Автоматизация	Частичная	Высокая	Полная

⁴ *Роялти* — это платежи, которые выплачиваются владельцу интеллектуальной собственности за право использования его произведений или изобретений

Параметр	Узбекистан	США	Сингапур
Контроль	Частично-автоматизированная	Аналитика и автоматизированные системы	Самодекларирование и цифровой анализ
Санкции	Средние	Жесткие	Четкие, но мягкие механизмы стимулирования

Заключение и рекомендации

Таким образом, адаптация национального законодательства к международным требованиям требует последовательных реформ, совершенствования нормативно-правовой базы и внедрения современных цифровых инструментов. В дальнейшем целесообразно продолжить исследования в области практической реализации унифицированных методов оценки таможенной стоимости и их влияния на экономику Узбекистана.

1. Для повышения прозрачности и упрощения контроля, должно быть установлено, что хотя бы 60-80% всех импортных деклараций будут определяться именно через первый метод ОТС. Это позволит обеспечить более высокую степень проверки достоверности данных и предотвращение занижения стоимости товаров.

2. Установить фиксированные ставки на основе анализа рыночных цен на грузоперевозки и страхование когда фактические расходы на перевозку и страхование неизвестны или недоступны импортеру. Введение фиксированных ставок на грузоперевозки и страхование в Узбекистане может упростить процесс определения таможенной стоимости и повысить его прозрачность. Регулярно пересматривать ставки с учетом изменений на рынке.

3. В случае выявления умышленного занижения таможенной стоимости декларантом, установить штраф в размере **X% от суммы неуплаченных таможенных платежей**, исчисленных на основе достоверной таможенной стоимости.

Список использованных литератур

1. А.Шадманкулов. Учебное пособие Таможенная стоимость. Учебное пособие, 2023. - Т.: Таможенный институт.

2. А.Шадманкулов, М.Атаев. «Некоторые вопросы совершенствования механизма определения таможенной стоимости товаров». Журнал фундаментальных исследований, выпуск 6, 2024 год, страницы 153–159.

3. А.А.Шадманкулов. Факторы, влияющие на таможенную стоимость. Журнал Таможенной информации Узбекистана, выпуск 2, 2024 год, страницы 81–86.

4. Таможенный кодекс Республики Узбекистан.

5. <https://customs.gov.sg/> Официальный сайт Таможенной службы Сингапура.

6. <https://www.cbp.gov/> Официальный сайт Погранично-таможенной службы США

7. Статья 7 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, 1979 г.)

8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №160 от 6 апреля 2022 года– "Об утверждении положения о порядке определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию республики Узбекистан".